

**SAVOD O'RGATISH METODIKASINING MAQSAD VA
VAZIFALARI. SAVOD O'RGATISH METODIKASINING ILMIY,
PSIXOLOGIK VA LINGVISTIK ASOSLARI**

MATYAQUBOVA ZUHRA URINBAYEVNA

Urganch davlat universiteti talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada bolalarga savod o'rgatish, boshlang'ich sinf fan dasturi, o'qish va yozish qobiliyati, boshlang'ich savodxonlik dasturi, nutq faoliyati, og'zaki nutq, o'quvchilarni ongli va to'g'ri o'qish, yozishga o'rgatish, o'quvchilarni harflarni to'g'ri yozishga, harfni harfga qo'shib, so'z va gaplarni to'g'ri yozishga o'rgatish, imlo qoidalariga rioya qilib, savodli yozishga o'rgatish, o'quvchilarning lug'at boyligini va nutqini o'stirish, bolalarga axloq-odob, Vatanga muhabbat, mehnatsevarlik kabi tarbiyalarni singdirish ochib berilgan.

Kalit so'zlar: Nutq, ongli va to'g'ri o'qish, lug'at boyligi, imlo qoidalari.

Аннотация: В этой статье рассматриваются вопросы обучения детей грамоте, предметная программа для начальной школы, навыки чтения и письма, программа начальной грамотности, речевая деятельность, устная речь, обучение студентов грамотному и правильному чтению, письму, обучение студентов правильному написанию букв, добавлению буквы к букве, правильному написанию слов и предложений, соблюдению правил правописания, обучению грамотному письму раскрывается воспитание у детей таких качеств, как нравственность, любовь к Родине, трудолюбие.

Ключевые слова: Речь, осознанное и правильное чтение, словарный запас, правила правописания.

Annotation: This article reveals teaching children literacy, elementary school science program, reading and writing skills, elementary literacy program, speech activity, oral speech, teaching students to read consciously and correctly, writing, teaching students to write letters correctly, adding a letter to a letter, teaching them to write words and sentences correctly, following spelling rules, teaching literate writing, cultivating students' vocabulary and speech, instilling.

Keywords: Speech, conscious and correct reading, vocabulary, spelling rules.

Bolalarga savod o'rgatish katta ta'limiy ahamiyatga ega. Bunda bola o'qish va yozishga o'rganadi. Savod o'rgatish ta'limning muhim bosqichi bo'lib, bu davrda bolaning mukammal bilim olishi keyingi davr uchun ham katta ahamiyatga ega. Maktabdagi ta'lim boshlang'ich o'qish va yozishdan boshlanadi. Boshlang'ich sinfda fan dasturi doirasida bolalar 3-3,5 oy davomida o'qish va yozishni o'rganadi. Bu davrda o'qish va yozish qobiliyati shakllanadi, ko'nikmalar hosil qilinadi va mustahkamlanadi. Maktabning muvaffaqiyati ko'p jihatdan ushbu boshlang'ich savodxonlik dasturi qanday tashkil qilinganligiga bog'liq.

O'qish va yozish qobiliyatlari nutq faoliyatining boshqa turlari bilan, og'zaki nutq bilan, tinglash bilan, bironing nutqini eshitish, ichki nutq bilan uzluksiz tarzda shakllanadi. Shuning uchun ham boshlang'ich o'qish va yozishni o'rgatish – savodxonlik davri mashg'ulotlari o'quvchilarning faoliyati, bolalarga yaqin va tushunarli bo'lgan motivlar va ehtiyojlardan kelib chiqqan holda tuzilgan bo'lishi kerak.

Bolalar o'qishni o'rganish jarayonida topishmoqni topish, rasm izohida nima

yozilganligini bilish, tengdoshlari eshitishi uchun soʻzni oʻqish, soʻzni oʻqish uchun harflarni birlashtirish kabi vazifalarni bajaradilar. Masalan, kub oʻynayotgan bola uchun oʻyinning maqsadi bino qurish emas, balki uni bajarish, yaʼni harakat. Bu maktabgacha taʼlim muassasasidagi tarbiyalanuvchi haqidagi fikrdir. Ammo boshlangʻich sinf oʻquvchisi ham bu borada maktabgacha taʼlim muassasasidagi tarbiyalanuvchidan unchalik farq qilmaydi. Demak, metodika nafaqat oʻz nuqtayi nazariga koʻra yondashishi, balki oʻqish va yozish jarayonidagi motivlarni ham oʻz ichiga olishi kerak. Oʻqilganlarni va bolalar nima yozayotganligini tushunish ham muvaffaqiyatli savodxonlik uchun zarur shartdir. Yozish, tushunish maʼnoni anglash harakatlardan oldin boʻladi, oʻqishda esa oʻqish harakatlaridan kelib chiqiladi. Shuning uchun savodxonlik nutq va aqliy faoliyatning har xil turlarini oʻz ichiga oladi: jonli suhbatlar, hikoyalar, kuzatishlar, topishmoqlarni topish, ovoqli yozuvlarini tinglash va boshqalar.

Harakatlarni takroriy bajarmasdan mahoratni shakllantirish mumkin emas. Shuning uchun, savodxonlikni oʻrgatishda koʻp oʻqish va yozish talab etiladi. Bunda oʻqish uchun va yozish uchun yangi matnlar olinadi. Negaki, xuddi shu narsani qayta-qayta oʻqish oqlanmaydi, nutq faoliyati uchun motivatsiya prinsipiga javob bermaydi va koʻpincha oʻqilayotgan matnni mexanik yodlashga olib keladi. Bundan tashqari, takroriy harakatlardagi vaziyat va tarkibning oʻzgarishi mahoratni kuchaytirishga, harakatlarni oʻtkazish qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi.

Bolalarga savod oʻrgatish oʻz oldiga quyidagi vazifalarni qoʻyadi:

1. Oʻquvchilarni ongli va toʻgʻri oʻqish, yozishga oʻrgatish.
2. Oʻquvchilarni harflarni toʻgʻri yozishga, harfni harfga qoʻshib, soʻz va gaplarni toʻgʻri yozishga oʻrgatish.

3. Imlo qoidalariga rioya qilib, savodli yozishga o'rgatish.
4. O'quvchilarning lug'at boyligini va nutqini o'stirish.
5. Bolalarga axloq-odob, Vatanga muhabbat, mehnatsevarlik kabi tarbiyalarni singdirish.

Bu vazifalar savod o'rgatish davrida alifbe va yozuv darslarida amalga oshiriladi. Savod o'rgatishda qadimda eski usuldagi maktablarda turli metodlardan foydalanilgan. Unda o'qish bilan yozish bir vaqtda o'rgatilmagan, avval faqat o'qishga o'rgatilgan. O'qish "hijo" usuli orqali amalga oshirilgan. O'qishga o'rgatishning bu usuli "hijjai qadimiy" deb ham atalgan. Bu usulda o'qishga o'rgatish uch bosqichda olib borilgan:

1- bosqich. Bu bosqichda harflar nomi yodlatiladi. Bu harfiy metod deyilgan.

2- bosqich. Bu bosqichda bo'g'in hosil qilish o'rgatilgan. Harflar nomi yodlab bo'lingach, bo'g'in hosil qilish – zer-u zabarni o'rgatishga o'tilgan. Bunda ham quruq yodlatilgan.

3- bosqich. Bo'g'inlarni qo'shish. Eski maktabda bo'g'inni bo'g'inga qo'shib, so'zlar yodlatilgan. Bu usuldagi savod o'rgatishda bolalarning savodi chiqmagan.

Xulosa qilib shuni yatishimiz mumkinki, O'qish va yozish qobiliyatlari nutq faoliyatining boshqa turlari bilan, og'zaki nutq bilan, tinglash bilan, birovning nutqini eshitish, ichki nutq bilan uzluksiz tarzda shakllanib boradi, deb aytishimiz mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Ibragimova F.E. Farsaxonova D.R. Shukurova H.S.Mamayusupova S.M. Xolsaidov Boshlang'ich sinflarda ona tili o'qitish metodikasi. O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi-T.: 2019.

CONFERENCE DISCUSSIONS 2023

2. Ona tili o'qitish metodikasi. K.Qosimova, S.Matchanov, X.G'ulomova, Sh.Yo'ldasheva, Sh.Sariyev. – T.: “NOSHIR”, - 2009.
3. www.ziyouz.com kutubxonasi